

language learning, empowering individuals across the globe to communicate more effectively in an interconnected world.

References

1. Nikitina, I., & Ishchenko, T. (2023). CHATGPT IN THE PARADIGM OF MODERN EDUCATION. Scientific Journal of Polonia University, 61(6).
2. Команда LiveXP. Штучний інтелект для вивчення англійської та інших мов: користь нових технологій URL: https://livexp.com/ua/blog/shtuchnyi-intelekt-dlia-vyvchennia-inozemnykh-mov?utm_medium=blog_article&utm_campaign=%2Fblog%2Fshtuchnyi-intelekt-dlia-vyvchennia-inozemnykh-mov&utm_source=blog-ua
3. Nikitina, I., & Ishchenko, T. (2024). THE IMPACT OF AI ON TEACHERS: SUPPORT OR REPLACEMENT? Scientific Journal of Polonia University, 65(4).

Наталія Киселюк,
кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри іноземної та української філології
Луцького національного технічного університету,
м. Луцьк, Україна

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ІНТЕРАКТИВНА ПЛАТФОРМА PEARSON

Ключові слова: інтерактивна платформа Pearson, викладання англійської мови, інноваційні методи навчання, сучасні освітні технології, інтерактивні підручники, цифрові ресурси в освіті.

В умовах сьогодення інтерактивні засоби навчання відкривають широкі перспективи для вдосконалення процесу вивчення іноземних мов та значно підвищують ефективність засвоєння матеріалу. Це стає можливим завдяки впровадженню інноваційних дидактичних функцій, які не можуть бути реалізовані за допомогою традиційних засобів викладання. Так, зокрема, інтерактивна цифрова платформа не лише забезпечує мультимодальний доступ до інформації, дозволяючи її сприймати одночасно через слухові та зорові канали, але й надає можливість організувати навчальний процес і контроль знань у різноманітних режимах. Вона підтримує самостійний пошук інформації, адаптується до рівня складності навчання кожного здобувача, і таким чином сприяє розвитку індивідуальних навчальних траєкторій.

Однією з найпопулярніших інтерактивних платформ для вивчення мов є платформа Pearson. Використання інтерактивної платформи Pearson для вивчення англійської мови відкриває нові горизонти в удосконаленні навчального процесу завдяки впровадженню сучасних технологій та інноваційних підходів до освіти. Ця платформа інтегрує передові дидактичні інструменти, що сприяють не лише ефективнішому засвоєнню матеріалу, але й створенню індивідуалізованого освітнього досвіду для кожного користувача [1].

Зокрема, користувачі платформи Pearson English Connect зазначають, що це – передова онлайн-платформа, яка надає повний доступ до всіх цифрових ресурсів Pearson і дозволяє зручно працювати як з підручником, так і робочим зошитом у режимі онлайн з будь-якого комп'ютерного пристрою від смартфона до стаціонарного десктопу [2]. Серед корисних функцій, які функції пропонує платформа, можна виділити наступні:

- проведення заняття як в онлайн, так і в офлайн форматі;

- демонстрація текстів, аудіо, відео та інтерактивних вправ з підручника на інтерактивній дошці;
- призначення завдань з інтерактивного робочого зошита;
- інтерактивна демонстрація процесу виконання вправ та показ правильних відповідей з коментарями;
- наявність готових онлайн-тестів до кожного розділу підручника, а також підсумкових тестових завдань.
- відстеження успішності як окремого користувача, так і всієї навчальної групи.

Спираючись на особистий досвід викладання англійської мови для здобувачів вищої освіти у Луцькому національному технічному університеті з використанням інтерактивних підручників Pearson “*Speakout*” та “*Business Partner*” [3,4], можемо зазначити, що робота з Pearson дозволяє викладачеві не лише організувати навчальний процес, але й забезпечити високу якість викладання. Інструменти платформи допомагають аналізувати прогрес кожного здобувача, виявляти проблемні теми та адаптувати навчання відповідно до потреб групи.

Слід зазначити, що платформа є легкою та ефективною у використанні. Зокрема, забезпечення доступу до навчальних матеріалів у різних форматах (відео, аудіо, інтерактивні вправи, тексти), сприяє активації різних каналів сприйняття інформації (зорового, слухового, моторного). Це особливо важливо для вивчення іноземної мови, де аудіовізуальне сприйняття є ключовим для формування навичок розуміння та вимови. Крім того, спеціальні інтерактивні вправи, наприклад, симуляції розмовних ситуацій або завдання на створення письмових текстів, розвивають комунікативні навички у реальних контекстах.

Серед переваг платформи слід також зазначити той факт, що здобувачі мають можливість працювати у власному темпі, використовуючи модулі платформи для самостійної підготовки. Так, наприклад, секції граматики, лексики чи вимови можна опанувати без участі викладача, що сприяє розвитку автономності та відповідальності за навчальний процес. А можливість роботи з платформою Pearson на різних пристроях дозволяє користувачам займатися в будь-який зручний час і в будь-якому місці, що є особливою перевагою в умовах дистанційного навчання або при поєднанні роботи з навчанням.

Крім того, платформа Pearson пропонує адаптивні навчальні програми, які підлаштовуються під рівень знань і темп навчання кожного користувача. Завдяки інтерактивним завданням, тестам і діагностичним модулям Pearson дозволяє створювати індивідуальні траєкторії навчання для здобувачів, що враховують їхні сильні та слабкі сторони. А включення елементів гри, наприклад, системи балів, рейтингів чи досягнень, стимулює інтерес здобувачів до навчання та підвищує їх залученість у процес.

Спираючись на вищезазначене, можемо стверджувати, що успішне викладання іноземної мови значною мірою залежить від того, які прийоми, засоби та технології використовуються для організації та управління цим процесом. Також важливу роль відіграє рівень матеріально-технічного та методичного забезпечення як аудиторних, так і позааудиторних занять. У цьому контексті інтерактивна платформа Pearson виступає одним із найсучасніших і найефективніших інструментів, поєднуючи можливості новітніх технологій із перевіреними педагогічними методиками. Вона пропонує широкий спектр інструментів для організації навчального процесу, дозволяє створювати індивідуальні траєкторії навчання, забезпечує інтерактивну взаємодію між учасниками навчального процесу, сприяє активному залученню студентів до процесу навчання, підвищуючи їхню зацікавленість. Крім того, завдяки платформі можна легко

виявляти проблемні моменти та оперативно вносити корективи в навчальний процес, а інструменти для тестування та оцінювання дають можливість швидко отримувати результати, що сприяє зворотному зв'язку й мотивує здобувачів на подальший розвиток.

Таким чином, інтерактивна платформа Pearson значно підвищує якість навчання, розширює можливості викладачів у роботі з групами та індивідуально з кожним студентом, а також створює умови для досягнення високих результатів у вивченні іноземної мови. Це робить її незамінним інструментом у сучасній освітній практиці.

Список використаних джерел

1. Pearson English Portal. URL : <https://www.pearson.com/languages/learners.html>
2. Dinternal Education. URL : <https://www.facebook.com/Dinternal.Education/posts/pearson-english-connect>
3. Dubicka I., O’Keeffe, Dignen B., Hogan M. Wright L. Business Partner B1+ Teacher's Book +MEL. Pearson Education Limited, 2018. — 211 p.
4. Williams D. Speakout Advanced Teacher's Book with resource and academic Disk. Pearson Education Limited, 2016. — 201 p.

Ірина Кузьміч,
*старший викладач кафедри Комп’ютерної інженерії,
заступник директора Навчально-наукового інституту
інформаційних технологій Державного університету
інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ, Україна*

ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: МАЙБУТНЄ ВЖЕ ТУТ

Ключові слова: освітнє середовище, цифрові інновації, цифрові трансформації, вища освіта, фахова передвища освіта.

Цифрові інновації в освіті — це процес впровадження цифрових технологій у всі аспекти освітньої системи з метою підвищення її ефективності. Цей процес включає не лише використання новітніх технологій, але й зміну підходів до викладання, навчання та управління закладами вищої та фахової передвищої освіти.

Цифровізація на сьогодні є основою сучасної освіти, а цифрові інновації є ключовими факторами трансформації освітнього процесу, які змінюють підходи до навчання, роблячи їх більш гнучкими, інтерактивними та персоналізованими. Роль технологій у створенні інноваційного середовища постійно зростає. Адже використання штучного інтелекту (AI), віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR) забезпечує створення нових форматів навчання, що сприяють глибшому засвоєнню знань, а хмарні технології дозволяють зберігати та обмінюватися навчальними матеріалами, забезпечуючи доступ до знань у будь-який час.

Можемо стверджувати, що інтерактивні інструменти цифровізації мають переваги, адже підвищують якість освіти, створюють умови для інклюзивного навчання, нові можливості для студентів з особливими потребами, надають широкий доступ до ресурсів через онлайн-платформи та відкриті освітні матеріали (Open Educational Resources, OER). Особливе значення мають цифрові інновації в процесі використання адаптивного навчання (adaptive learning), яке підлаштовується під індивідуальні потреби кожного здобувача освіти, інтеграція гейміфікації в освітній процес для підвищення мотивації, онлайн-курси та MOOCs (масові відкриті онлайн-курси), що відкривають нові можливості для самоосвіти.